

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 304-306
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10251656)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10251656>

Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Akhlak Anak di Sekolah Dasar

Sujanto^{1*}, Ahmad Abdul Aziz², Wahyu Adi Oktaviansyah³, Hadi Nur Wahid⁴, Muslimin⁵

^{1,2,3,4,5}STIT Al-Hikmah Waykanan

Email: sujanto790@gmail.com

Abstrak

Akhlak adalah suatu kebiasaan atau tingkah laku dalam kehidupan sehari – hari , pada anak sekolah dasar diperlukan bimbingan akhlak yang baik supaya anak terbiasa dengan tingkah laku yang baik dan anak memiliki sopan santun terhadap orang yang lebih tua ataupun orang yang sepadan dengannya bahkan orang yang lebih muda. Dalam pendidikan akhlak anak ini tidak hanya ketika ia disekolah saja melainkan peranan orang tua ini sangat penting . Peran orang tua dalam membina akhlak anak adalah bisa dikategorikan sangat baik, macam-macam peran orang tua : sebagai suri tauladan, instruksi, pendidik, pengawas, pembimbing dan kasih sayang. Faktor pendukung: faktor Pembawaan, faktor keadaan keluarga di rumah, faktor lingkungan yang baik, faktor perhatian orang tua dan Faktor penghambat: pengetahuan orang tua tentang agama Islam, lingkungan pergaulan, keterbatasan waktu bersama anak. Apabila peran orang tua sudah diterapkan maka akhlak anak akan tertata mejadi pribadi yang baik dan memiliki sopan santun .

Kata Kunci: *orang tua, pendidikan akhlak, anak, sekolah dasar*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Peran orang tua adalah cara-cara yang digunakan oleh orang tua mengenai tugas-tugas yang mesti dijalankan dalam mengasuh anak(Lestari, 2012).Peran orang tua terhadap anak harus benar-benar dijalankan sesuai dengan tugas-tugas yang semestinya dilakukan oleh orang tua, karena cara yang dilakukan oleh orang tua menjadi pegangan bagi anak tersebut.

Peran orang tua dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya memang tidak diragukan lagi. Banyak peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Salah satunya adalah mendampingi anak-anak saat melakukan proses pembelajaran daring dirumah.

Peran orang tua sangat penting dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Dalam mendidik anak sebaiknya kita terapkan keteladanan yang baik, nasehat yang baik,bimbingan yang baik, mengingatkan kesalahan-kesalahan anak, dan memberi pemahaman-pemahaman kepada anak. Jika terdapat kesalahan anak sebaiknya orang tua tidak memarahinya atau pun memberi hukuman fisik, namun memberikan peringatan ataupun nasehat agar tidak mengulangnya. Dengan demikian peran dan kewajiban orang tua dalam membina anaknya meliputi, memberikan pendidikan, memperhatikan kesulitan-kesulitan anak dalam belajar, menyediakan fasilitas belajar dan memberikan motivasi (Emilia, 2019). Dari pernyataan diatas, maka peran orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan peserta didik dalam belajar .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Orang Tua sebagai Suri Tauladan

Peran orang tua menurut Sri Lestari dalam bukunya *Psikologi Keluarga* mengatakan orang tua sebagai teladan adalah orang tua melakukan terlebih dahulu perilaku-perilaku yang mengandung nilai-nilai moral yang akan disampaikan kepada anak. Dengan demikian, ketika orang tua menyampaikan pesan nilai moral pada anak, orang tua dapat menunjuk pada perilaku-perilaku yang telah di contohkan, Dimana sesuatu yang patut dan ditiru atau baik untuk dicontoh.¹⁷ Dengan demikian keteladanan orang tua adalah suatu perbuatan atau tingkah laku baik, yang patut ditiru oleh anak-anak yang dilakukan oleh orang tua di dalam tugasnya sebagai pendidik.

Adapun beberapa peran orang tua dalam mendidik akhlak serta moral anak, yaitu membangun fondasi moral, mendorong etika belajar, komunikasi terbuka, mengajarkan empati dan toleransi, menanamkan nilai – nilai keagamaan, mengawasi penggunaan teknologi, menanamkan rasa tanggung jawab social

Peran orang tua dalam pendidikan

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa esensi pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga , sedangkan sekolah hanya berpartisipasi (Dewantara , 2001). Orang tua memiliki peran yang sangat besar untuk mempengaruhi anaknya serta peka terhadap pengaruh luar. Pengawasan yang ketat diperlukan di era sekarang ini apalagi untuk anak- anak sekolah dasar , karena jika orang tua lalai dengan pendidikan anaknya yang akan terjadi adalah dampak buruk menimpa anak mereka oleh karena itu peran orang tua dalam memberikan dukungan terhadap pendidikan anak sangatlah penting. Peranan orang tua sebagai pendidik menurut Salahudin (2011) adalah:

- 1) Korektor, yaitu kemampuan memilih perbuatan yang baik dan yang buruk bagi anak.
- 2) Inspirator, yaitu memberikan ide-ide positif bagi pengembangan kreativitas anak
- 3) Informator, yaitu memberikan ragam informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada anak agar menambah wawasan anak.
- 4) Organisator, yaitu memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran anak dengan baik dan benar
- 5) Motivator, yaitu mendorong anak semakin aktif dan kreatif dalam belajar.
- 6) Menurut Slameto (2010) bahwa orangtua memiliki andil dalam mendukung keberhasilan anaknya terutama dalam hal memotivasi anaknya dalam belajar. Motivasi yang diberikan oleh orangtua kepada anak tidak hanya sebatas ucapan, tetapi juga dalam bentuk lain sehingga mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar anak.
- 7) Inisiator, yaitu memiliki pencetus gagasan bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan anak
- 8) Fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas pendidikan dan pembelajaran bagi kegiatan belajar .

Peran Orang Tua sebagai Pengawas

Peran orang tua menurut Sunaryo mengatakan orang tua sebagai pengawas adalah dimana orang tua mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara efektif baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkungan masyarakat, karena pertumbuhan dan perkembangan anak di pengaruhi lingkungan tempat anak tersebut berada. Dalam pemantauan keseharian anak orang tua yang paling berpengaruh penting , karena tidak mungkin guru – guru sekolah bisa mengawasi keseharian anak didiknya disebabkan oleh keterbatasan waktu serta tanggung jawab pribadi mereka yang harus diselesaikan . Oleh sebab itu peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi pergaulan serta keseharian anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan karakter anak . diantara poin – poin penting yang dapat diambil dari peran orang tua dalam pendidikan karakter atau pendidikan akhlak bagi anak sekolah dasar yaitu memunculkan tiga poin pokok diantaranya: 1) Orang tua sebagai suri tauladan, 2) Orang tua sebagai guru pendidik, 3) Orang tua sebagai pengawas. Oleh karena orang tua tidak boleh acuh tak acuh terhadap pendidikan akhlak anak , jangan hanya mengandalkan pendidikan disekolah saja melainkan harus mengulurkan tangannya untuk ikut andil dalam pendidikan akhlak dan karakter anak nya , supaya menjadi penerus bangsa memiliki moralitas yang baik.

Referensi

- Dewantara, K. H. (2011). *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Emilia, D. (2019). *Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak di SD Negeri 64 Bengkulu Selatan Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Lestari. S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Salahudin, A. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.